

GT 1 - Universo Lúdico

Low poly e pixel art: Estéticas nostálgicas nos jogos digitais

Doutorando Rodrigo Dorta Marques (GIIP Jogos - UNESP)
Mestrando Caio Netto dos Santos (cAt - UNESP)
Mestrando Vinícius Andrade (GIIP Jogos - UNESP)
Graduada Carina Araujo (FIAP)
Graduado Daniel Rana Camarotto (GIIP Jogos - FACAMP)
Graduado Daniel Boanerges (GIIP Jogos - UNESP)
Graduado Henrique Zadorogouoi (GIIP Jogos - UNESP)

RESUMO

Neste artigo discutimos a escolha da estética de low poly e pixel art, característicos da quinta e sexta geração de consoles (Playstation 1, 2 e Nintendo 64), feita por produtores independentes nos seus novos jogos ou empresas originais em formato de remake, mesmo quando há acesso a ferramentas e técnicas atuais, nas quais essas escolhas aparecem como dimensão poética e também na ausência da limitação técnica. Defendemos que essas escolhas seguem um caminho semelhante a uma parte da produção de arte contemporânea, onde os artistas utilizam uma ampla gama de técnicas e ferramentas que nem sempre são as mais avançadas para atingir expectativas estéticas anteriores ao seu contexto. Em ambos os casos (jogos independentes e arte contemporânea) observamos um retorno às estéticas dos anos 80, 90 e 2000 e através dessas produções discutimos sobre esse processo criativo dos jogos digitais e da arte a partir da nostalgia.

Palavras-chave: “low poly; Nostalgia; Jogos Digitais; Escolha Estética”.

ABSTRACT

In this paper we discuss the choice of low poly and pixel art aesthetics, characteristic of the fifth and sixth generation of game consoles (Playstation 1, 2 and Nintendo 64), used by indie game developers in their recent works and also by older companies while remaking their games, even though there are access to current present tools and techniques available. These choices appear as a poetic dimension and also in the absence of technical limitations. We argue that these choices follow a similar path to some aspects of contemporary art production, where artists use a wide range of techniques and tools that are not always the most advanced in order to achieve aesthetic expectations prior to their context. In both cases (indie games and contemporary art) we observe a return to the aesthetics of the 80s, 90s and 2000s and through these productions we discuss this creative process of digital games and art moved by nostalgia.

Keywords: “low poly; Nostalgia; Digital Games; Aesthetic Choice”.

1. LOW POLY, PIXEL ART E SEU CONTEXTO

Os jogos digitais são uma linguagem relativamente recente, apesar de ser difícil definir sua origem, considerando-se que *Spacewar!*, de 1961, seja um dos primeiros jogos, a linguagem tem cerca de 60 anos. Durante esse tempo, muita coisa mudou, desde o sistema cultural em que jogo está inserido, a seus formatos, como são produzidos e seus usos.

Apesar da controvérsia de *Spacewar!* ser ou não o primeiro vídeo game, ele de fato é o primeiro jogo de computador, o primeiro software de entretenimento. (COSTA; DA LUZ; BRAGA, 2010, p. 23)

Os jogos digitais logo se tornaram produtos, gerando um mercado competitivo - de início disputando popularidade com gabinetes de fliperama, para depois competir pela popularidade em cartuchos e hoje como produto totalmente digital, adquirido e baixado pela internet, permitindo uma superação de barreiras geográficas, culturais e de linguagem. Um aspecto interessante é o atrelo do jogo digital à evolução tecnológica, com jogos novos buscando representações visuais cada vez mais realistas e avançadas.

Entre as perspectivas possíveis do surgimento dos jogos digitais, Alan Richard da Luz nos apresenta a ideia de que estes modelos de jogos só foram possíveis a partir da “introdução do monitor de vídeo como saída de dados para o computador.” (CRUZ, 2010, p. 22). Aqui Alan nos mostra como o visual é um fator determinante para o nosso objeto de estudo e entendemos que conseqüentemente seria e será a partir do aspecto visual que os jogadores terão maior percepção das alterações tecnológicas, e poderão estabelecer classificações dos diferentes estilos de jogos, visto que é através do visual que as mecânicas¹ se manifestam.

¹ Entendemos que mecânicas são as ações que o jogador pode realizar dentro de um jogo.

Nas grandes conferências e feiras de jogos, onde a comunidade pode acompanhar o lançamento de jogos (*E3, The Game Awards, Summer Game Fest, Nintendo Direct, State of Play*), nas lojas e plataformas de distribuição de jogos online (*Steam, Epic, XBOX Game Pass, OPERA GX, PlayStation Store*) os jogos são ofertados para a venda em conjunto de vídeos promocionais e imagens que imediatamente demonstram ao público os gráficos/visuais, e conseqüentemente o estilo, mecânica e características assim como a ligação com outros jogos do gênero que atraem o consumidor de um determinado nicho.

Para este artigo focaremos nos estilos visuais de pixel art e low poly. Em sua dissertação de mestrado “Pixel art & low poly art: Catalização criativa e a poética da nostalgia”, o autor Filipe H. B. M. de Alencar define o primeiro conceito como:

O termo pixel art [...] diz respeito à manipulação de imagens realizada pixel a pixel, ou seja, à sua construção a partir da menor partícula possível. (ALENCAR. 2017. p. 86)

Enquanto o segundo:

[...] uma segunda manifestação gráfica que segue a mesma lógica da pixel art. Trata-se da low poly art. Como o próprio nome sugere, não diz respeito à manipulação da imagem digital em seu menor nível, mas sim ao manuseio de polígonos que compõem uma imagem (objeto) tridimensional gerada por computador. (ALENCAR, 2017. p. 117)

Ou seja, assim como o Filipe, entendemos que pixel art e low poly art seguem uma determinada linha temporal de desenvolvimento visual dos jogos, localizada historicamente dentro dos

consoles da quinta e da sexta geração (*Nintendo 64, Playstation 1 e Playstation 2*), porém atualmente essa estética é usada por equipes de desenvolvedores (grandes ou pequenas) de jogos digitais.

Para Jesper Juul, no seu livro *Handmade Pixels - Independent Video Games and the Quest for Authenticity*, os jogos em pixel e low poly, entram na categoria de *Independent Style* que o autor caracteriza não apenas como uma estética de jogos independentes mas também como um modo de fazer, que pode ser produzido por pequenos grupos com baixo orçamento ou usados como estratégia de marketing de grandes empresas, porém para nós, é importante entender que o *Independent Style* “represents a break with the common idea that videogames are destined to move on a linear path toward realism through technological progress.” (JUUL, 2019. p.38)²

Figura 1. Exemplos de jogos low poly e pixel art. *Minecraft no IA*, henrique.exe (2021); *Hidden Paths, Out of the Core* (2020); *Break The Code*, Rev Studio GameJam (2018); *Dandara, Long Hat House* (2018);

Fonte: Os Autores e Steam disponível em: <<https://store.steampowered.com/agecheck/app/612390/?l=brazilian>>
<<https://itzawinty.itch.io/hidden-paths>> <<https://rdmgames.itch.io/break-the-code>>
<<https://www.zadorogouoi.com/minecraft-no-ia>>

² Tradução livre: Representa uma quebra da ideia de que jogos virtuais são destinados a se mover num caminho linear rumo ao realismo por meio do avanço tecnológico.

Assim, a partir de um ponto de vista mercadológico, os jogos desenvolvidos em pixel art e low-poly tem a capacidade de quebrar com a lógica de jogos de nicho, uma vez que esse visual gráfico não necessariamente acompanha uma mecânica do jogo específica (que define sua jogabilidade). Uma pessoa que gosta de pixel art *roguelike* (*Enter the Gungeon*, *The Binding of Isaac*), ou de *beat/shoot'em up side scroller* (*Broforce*, *Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge*) pode não se aproximar de um jogo pixel art de simulação de fazenda (*Graveyard Keeper*, *Stardew Valley*).

2. LOW POLY E PIXEL ART COMO DIMENSÃO POÉTICA E ARTESANATO

O estilo visual não necessariamente indica o tamanho ou orçamento de um jogo, mas observando a história do desenvolvimento de jogos digitais podemos relacionar que os primeiros jogos (da 1ª geração de consoles) possuíam equipes de desenvolvimento menores, normalmente desenvolvidos por uma única pessoa em um curto espaço tempo quando comparados com as produções atuais.³ A maioria dos jogos AAA⁴ compartilham de uma lógica de produção atrelada à necessidade de tecnologias e profissionais especializados, em conjunto das demandas financeiras e operacionais do mercado de jogos. Para este artigo, a lógica de produção que chamamos de complexa faz referência a uma expectativa de inovação tecnológica em relação à geração anterior de jogos que o público/mercado espera dos novos lançamentos, ou seja, são jogos legitimados pela novidade ou reelaboração (LIMA, BRANDÃO, LINS. 2017). Portanto, jogos com gráficos estilizados ou que buscam reproduzir ou evocar uma estética antiga podem ser produzidos por times menores em período de tempo mais curto, assim constatamos que a estilização visual pode ser uma estratégia de times menores para alcançar resultados com curto

³ Para noção de comparação - Pong, um jogo dos anos 70, foi desenvolvido por somente uma pessoa (MARQUES, 2023, p. 22/23), enquanto um jogo contemporâneo como Call of Duty Modern Warfare 2 de 2022 (Xbox/PC/Playstation) tem um time de aproximadamente 9.800 desenvolvedores (ZAIDI, 2022)

⁴AAA, ou Triplo-A é uma classificação dada para jogos com alto orçamento e publicidade na indústria dos jogos.

espaço de tempo e baixo orçamento de produção, além de evocar um sentimento de nostalgia, como vemos em Juul:

Why use older visual styles? There are sometimes practical reasons; for some developers, making graphics in pixel style especially is easy. But it also carries a deeper meaning because independent games, though new, tend to claim, explicitly or implicitly, to go back to an earlier and better time: to the beginning of video game history, when games were made by small teams or by individuals. To simpler games, based on single mechanics—actions—in confined spaces. To early pixelated computer games or beyond that: to painting, to the hand-drawn, to styles that we associate with the throwaway, or sometimes with the educated visual designer, demonstrating a sophisticated taste and an awareness of history. (JUUL, 2019, p. 7-8)⁵

No artigo *Digital Divide*, de Claire Bishop, a autora se questiona o porquê da internet e “novas mídias”, como o DVD, que existem desde 1989 e 1997, respectivamente, não se manifestam nas obras de arte contemporâneas vistas em galerias, bienais e museus, apesar de reconhecer que a internet e outras tecnologias estão presentes nos processos de produção (e recepção) da arte. Aqui a discussão de Claire é em relação à estética/imagem pela qual o trabalho se apresenta. A autora ratifica a presença de tecnologias obsoletas em exposições de arte “*today, no exhibition is complete without some form of bulky, obsolete technology - the gently clinking carousel of a slide projector or the whirring of an 8-mm or 16-mm film reel.*” (BISHOP, C. 2020. p 3)⁶. A prática do uso de tecnologias obsoletas é concebida aqui como escolha poética ou estética retrô, retomando formas e experiências de outras épocas nos projetos desenvolvidos.

⁵ Tradução livre: “Por que usar estilos visuais antigos? Por vezes existem razões práticas; para alguns desenvolvedores, produzir gráficos especialmente no estilo pixel é fácil. Mas isso também carrega um significado mais profundo visto que jogos independentes, embora novos, tendem a reivindicar, explicitamente ou implicitamente, um retorno a um tempo anterior e melhor. Os jogos mais simples, baseados em mecânicas únicas—ações—em espaços confinados. Para os primórdios de jogos de computador pixelizados ou além disso: à pintura, ao desenho tradicional, a estilos que nós associamos com os descartáveis, ou às vezes ao designer, demonstrando um gosto sofisticado e uma consciência histórica.”

⁶ Tradução livre: “Hoje, nenhuma exposição é completa sem alguma forma de tecnologia robusta e obsoleta - o tinindo tímido do carrossel de um projetor de fitas ou o zumbido de um filme ou de 8mm ou 16mm.”

Essa lembrança de um estilo de uma época passada, também pode trazer uma espécie de validação e valorização para o público tanto na arte quanto na produção de jogos, fazendo referência a uma época nostálgica e mais simples do mundo dos jogos (JUUL, 2023, p. 51), esse retorno a esses materiais de tecnologias anteriores é uma forma de invocar e sustentar a história, conotações e humores (BISHOP, 2020) do contexto de onde eles foram retirados, o que chamaremos a partir de agora como nostalgia. Observamos que tal busca por essa materialidade se manifesta tanto naqueles desenvolvidos por grandes empresas de jogos digitais (Fig. 2), quanto naqueles produzidos por desenvolvedores individuais e times pequenos (Fig. 3).

Figura 2 - Jogo Scott Pilgrim vs. The World™: The Game, desenvolvido pela Ubisoft, de 2010.

Fonte: Página da plataforma *Steam*

<https://store.steampowered.com/app/2215260/Scott_Pilgrim_vs_The_World_The_Game_Complete_Edition/>

Figura 3 - Jogo “Stardew Valley”, desenvolvido por uma pessoa, Eric Barone, em 2016.

Fonte: Página da plataforma *Steam*

<https://store.steampowered.com/app/413150/Stardew_Valley/>.

3. CONCLUSÃO

Podemos então entender que os estilos pixel art e low poly carregam um significado cultural que vai além da sua característica técnica. A nostalgia pode vir também da vontade de jogar algo que existe apenas no campo do desejo e fazer com que o público tome para si a responsabilidade da produção material destes, passando de jogadores a desenvolvedores. Por exemplo, no caso do jogo *Stardew Valley* (2016):

No meio de 2012, depois de quase um ano trabalhando diariamente em *Stardew Valley*, Barone lançou um site e começou a postar a respeito do jogo em fóruns de fãs de *Harvest Moon*, onde havia muitas pessoas compartilhando sua crença de que a série tinha caído de qualidade. Essas mesmas pessoas foram instantaneamente atraídas para *Stardew Valley*. O jogo parecia animado e colorido, como um jogo de Super Nintendo secreto que alguém tinha desenterrado após duas décadas e coberto com uma nova camada de tinta. Os personagens eram primitivos, sim, mas era difícil não se encantar com eles quando se via um alegre fazendeiro de *Stardew Valley* puxar um nabo branco da terra. (SCHREIER, 2017. p. 71)

Por um lado o avanço da democratização das ferramentas de desenvolvimento de jogos possibilitou que pessoas que não possuíam conhecimentos específicos, que antes eram necessários, agora pudessem realizar seus próprios jogos. Tanto na parte de programação, quanto na criação dos elementos artísticos audiovisuais, as ferramentas mais acessíveis acabam apresentando um estilo visual pixelizado ou em low poly. Essas estéticas podem ser relacionadas com a simplicidade de criação, a capacidade de processamento de tais ferramentas - uma vez que são disponibilizadas de forma online ou como aplicativos gratuitos - e os tutoriais de

desenvolvimento de que também acabam utilizando esses estilos pela facilidade de ensino e reprodução. Eric Barone, desenvolvedor de *Stardew Valley*, tinha conhecimento em composição de música e programação, mas não de ilustração, assim a escolha por pixel art pelo autor foi um apelo nostálgico e estratégico ao jogo que o inspirou (*Harvest Moon*):

Stardew Valley usava personagens bidimensionais desenhados a mão e música que Barone mesmo compôs com um programa de produção de áudio chamado Reason. Embora Barone tivesse pouca experiência em fazer jogos, sabia escrever música após anos tocando em bandas. (No ensino médio, queria ser músico profissional.) Ele aprendeu a programar na faculdade e gradualmente desenvolveu o desenho dos cenários e personagens simples que comporiam Stardew Valley. Ao ler coisas teóricas sobre pixel art e assistir tutoriais no YouTube, Barone descobriu como compor cada personagem com pixels individuais. (SCHREIER, 2017. p. 70)

Por outro lado, desenvolvedores com grande experiência técnica escolhem a estética pixel art e low poly e até mesmo utilizam ferramentas de outras épocas por diversos motivos, como ocorreu com Lilith Walther, desenvolvedora do demake⁷ de *Bloodborne* (Fig. 4), inspirado na estética do PSX. Em uma entrevista ao site Kotaku, ela conta que seu processo foi motivado pela sua experiência de jogabilidade original, que a lembrava de jogos antigos, o que a fizeram buscar produzir essa nostalgia nos gráficos:

Figura 4. Captura de tela de *Bloodborne*PSX (PC, 2022).

⁷A natureza do *demake*, como o nome já sugere, é contrária ao *remake*. Os jogos são reimaginados tendo como base a estética e limitações técnicas de uma tecnologia já obsoleta. (TORRES, p.34, 2022)

Fonte: Site oficial, disponível em <<https://b0tster.itch.io/bbpsx>>

This might be a somewhat controversial take, but I always thought of the soulsborne games as retro in their feel, and I mean that as a form of the highest praise, of course they take advantage of modern technology (the online functionality is just as vital to soulsborne as anything else) but like I mentioned before they are very rudimentary in their core design and there is that classic souls jank that just makes it all incredibly endearing, as well as the mischievous design that you don't really get in big-budget releases anymore. (GACH, 2021)⁸

⁸Tradução livre: “Essa pode ser uma opinião um tanto controversa, mas sempre considere os jogos *soulsborne* com uma sensação retrô, e digo isso como um grande elogio, é claro que eles se aproveitam da tecnologia moderna (a funcionalidade online é tão vital para um *soulsborne* quanto qualquer outra coisa), mas como mencionei antes, eles são muito rudimentares em seu design central e possuem aquele clássico charme quebrado de *souls*, o que torna tudo incrivelmente cativante, assim como o design pernicioso que não encontramos mais em lançamentos de grande orçamento.”

Percebemos que a escolha de estéticas low poly e pixel art resultantes do desenvolvimento mais acessível, permite que mais pessoas estejam envolvidas na produção de jogos, sem necessariamente seguir a lógica tradicional de desenvolvimento dos grandes estúdios. Essa produção diversa resulta em jogos mais experimentais e menos convencionais quando comparados aos jogos comerciais. Como a professora e designer de games Anna Anthropy comenta:

And new voices are important in an art form that has been dominated for so long by a single perspective. Engineering students and venture capitalists have given us valuable pieces of culture, but there's more to the human experience than orcs, elves and wish-fulfillment power fantasies. (ANTHROPY, p 160, 2012)⁹

A união dos pontos citados ([in]experiência, democratização, nostalgia) possibilita que mais obras sejam desenvolvidas fora das expectativas mais tradicionais dos jogos (público/mercado), nas quais a escolha de técnicas e estéticas acessíveis (low poly e pixel art) entram tanto como uma estratégia de mercado quanto como uma escolha poética e de identidade desses desenvolvedores alternativos.

⁹Tradução livre "E novas vozes são importantes em uma forma de arte que foi dominada por tanto tempo por uma única perspectiva. Estudantes de engenharia e capitalistas de risco nos deram peças valiosas da cultura, mas há mais na experiência humana do que orcs, elfos e fantasias de poder que realizam desejos."

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Filipe Henrique Bezerra Matos de. *pixel art & low poly art: catalisação criativa e a poética da nostalgia*. 2017. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/24541/1/2017_FilipeHenriqueBezerraMatosdeAlencar.pdf> Acesso em <17/05/2023>.

CLAIRE, Bishop. Digital Divide: Contemporary Art and New Media. *Artforum*, September. Disponível em <www.corner-college.com/udb/cproob2RNIDigital_Divide.pdf>, 2012. Acesso em <17/05/2023>.

COSTA, Carlos Zibel; DA LUZ, Alan Richard; BRAGA, Marcos. *Vídeo games: história, linguagem e expressão gráfica*. Editora Blucher, 2010.

GACH, Ethan. Two Developers Are Turning Bloodborne Into A Playable PS1 Game. *Kotaku*. Disponível em: <<https://kotaku.com/two-developers-are-turning-bloodborne-into-a-playable-p-1846135016>> Acesso em: <17/05/2023>

JUUL, Jesper. *Handmade pixels: Independent video games and the quest for authenticity*. Mit Press, 2019.

LIMA, Rodrigo Brandão Paula Lins Flávio; CORREIA, Amilton Arruda André Neves Walter. *Design e inovação tecnológica na indústria de videogames: Nintendo, um estudo de caso*. 2014. Disponível em <<https://www.sbgames.org/sbgames2014/papers/industry/full/302-industryfullpages.pdf>>. Acesso em <17/05/2023>.

MARQUES, Rodrigo Dorta. *Glitch de Games: Estética, Processo e Dualidade*. in GAZANA, Cleber (org.). *Glitch. Art. Br*, 2022. Disponível em: <https://www.academia.edu/98650734/Glitch_art_br_2022_Cleber_Gazana_Book?email_work_card=view-paper>. Acesso em <17/05/2023>.

SCHREIER, Jason. *Sangue, suor e pixels: Os dramas, as vitórias e as curiosas histórias por trás dos videogames*. HarperCollins Brasil, 2018.

TORRES, Alex de Sales. *Resident Evil Demake: um estudo de character design em pixel art de um jogo clássico do Playstation para game boy*. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. p. 34

ZAIDI, Melika. *Activision Have Over 3000 People Working On MW2 2022*. *Gamerficial*, Disponível em:<<https://gamerficial.com/2022/05/06/mw2-has-over-3000-people-working-on-the-game/>>. Acesso em <17/05/2023>.

Como citar este texto:

MARQUES, Rodrigo D.; SANTOS, Caio N.; ANDRADE, Vinícius; ARAUJO, Carina; CAMAROTTO, Daniel R.; BOANERGES, Daniel; ZADOROGUOI, Henrique. Low poly e pixel art: Estéticas nostálgicas nos jogos digitais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-14.